

COPLAS NUEVAS GLOSADAS EN DECIMAS

PARA CANTAR LOS AFICIONADOS.

*Ayer me desembarqué
en el muelle de la Habana,
vendiendo la moda ufana
que en Puerto-Rico compré.*

Fuí teniente en Barcelona
y en Valencia regidor,
en Cádiz fui matador
y mendigante en Pamplona;
orden tuve de corona,
pero misa no canté,
los hábitos arrastré,
senté plaza de soldado,
y oficial abanderado
ayer me desembarqué.

En Malaga fui sargento
de gurdas de aquella costa,
despues maestro de posta
capitan de un regimiento,
coronel fui, como cuento,
y me embarque una mañana,
en una fragata ufana
marché de navegacion;
y me hallo de comision
en el muelle de la Habana.

En Cuba fui pregonero,
y chalan en la Origuilla,
fui zángano en Almeria,
en Tolon fui zapatero,
en Nápoles consejero,
y mi suerte fue profana,
de sacristan en santa Ana,
en Vera-Cruz contratante,
y hoy me hallo comerciante,
vendiendo la moda ufana.

Fuí general en Matanzas,
y en Santo Domingo fraile,
intendente en Buenos-Aires,
en Londres maestro de danza,
en Valladolid por chanza,
manteo de cura tomé,
y de allí no se por qué
fui de obispo para China,
y me hallo vendiendo harina
que en Puerto-Rico compré.

*Estando en misa un soldado,
en un naipe entretenido,
le reprendió su sargento,
y él hizo el desentendido.*

Al capitan le acusó
el sargento al mismo instante,
y con humildad bastante,
de esta suerte se esplicó:
señor, el naipe que yo
en la iglesia he barajado,
en él tengo yo cifrado
un libro muy singular;
el cual se puso á explicar
estando en misa un soldado.

Miro en el as, muy ufano,
en él un Dios verdadero;
en el dos, yo considero
lo divino con lo humano;
en el tres, como cristino
el Misterio he comprendido;
en el cuatro, he conocido
los procederes del hombre,
contemplaba en Dios y Hombre
en un naipe entretenido.

*He estado en la Casa Santa,
he estado en Jérusalen,
he visto al Padre Eterno
y á Jesucristo tambien.*

Pueden nuestros superiores
castigar al insolente
que habla blasfemamente
de semejantes errores;
tambien pueden con rigores,
si en hablar mal se adelanta,
sacar de la garganta
la lengua feroz y altiva,
mas no por esto se diga
he estado en la Casa Santa.

Pasé por Santo Domingo
y me quedé elevado,
porque allí ví de contado
á Santo Tomas de Aquino,
escribiendo lo divino
con la pluma sin desden,
ví al arcangel San Miguel
que á un herége convertia,
tan solo por que decia
he estando en Jerusalen.

En el cinco contemplaba
las llagás del Redentor;
y con crecido dolor
las lágrimas derramaba,
sobre si seis golpes daba
con el mayor sentimiento;
vi en el siete muy atento
los dolores de Maria,
mas sin saber lo que se hacia
le reprendió su sargento.

A las bienaventuranzas
de una á ocho esplicaba,
en el nueve contemplaba
los nueve coros de gloria;
el caballo por memoria
de la reina Sabaat miro:
el rey por un Dios divino;
la sota nada observó:
el capitan le escucho,
y él se hizo el desentendido.

He estado en diversas tierras,
he visto la gran Turquía,
la córte de la heregia,
y en tierra del renegado:
ví á un herége enfadado
echando diversos ternos,
sin temer nunca al infierno:
como renegado que era,
decia de esta manera:
he visto al Padre Eterno.

Con tanta felicidad
volví derecho á Sevilla,
y postrado de rodillas
me metí en la cathedral:
adoré á su Magestad,
oracion hice por quien
despues de rezar muy bien
el rosario en alegria,
puse el amor en Maria
y á Jesucristo tambien.

*Nadie se duela de mí,
solo mis tormentos pase,
que el que busca el mal por sí,
á nadie debe quejarse.*

Mas que el sol no me caliente,
aunque viva con afan,
mas que se me niegue el pan
para que no me alimente;
lo que sea conveniente,
todo muerte y frenesi,
mas que me vea yo aqui
acongojado y hambriento,
desnudo, infame jumento,
nadie se duela de mí.

Mas que de insectos cuajado
me halle, sin tener alivio,
aunque me vea en presidio
y estar de hierro cargado,
mas que me vea tirado
en el suelo, y me traspase,
ni que de hambre me ase,
y dé la última agonía,
nadie me haga compañía,
solo mis tormentos pase.

*Para los hombres se hizo
el andar en malos pasos,
como la muger sea buena,
vayan y vengán trabajos.*

Cárceles, grillos, cadenas,
mazas, cordeles, esposas;
verturinas rigurosas,
presidios, tierras ajenas,
todo esto ha de sufrir,
y trabajos resistir
todo el hombre que es sumiso
en querer á una muger,
á la horca no ha de temer;
para los hombres se hizo.

Hambres, desnudeses, males,
cóleras, desangramientos,
contratiempos y tormentos,
jueces, ministros, fiscales.
para los hombres leales
que en querer no son escasos;
heridas, muertes, balazos
y todo el mal que se infiere
ha de sufrir el que quiere
el andar en malos pasos.

No logre una hora de sueño
aunque yo viva mil años,
y experimente mil engaños
en la que hoy llamo mi dueño;
ni con el rostro alhagüeno
ninguno me mire aqui,
pues yo me lo quise así,
vengan daños singulares,
que quiero pasar mas males
que el que busca el mal por sí,

Ni agua, aunque la sed me mate,
ni lumbre que me caliente,
ni cosa que me alimente
halle en último remate:
solo un puñal que me mate
ó un palo en que pueda ahorcarme,
y así verán acabarse
las desdichas que merece,
que el que por querer padece,
á nadie debe quejarse.

Ni la mas brillante espada,
ni el potro mas afamado,
ni el verdugo mas airado,
ni la plebe alborotada,
ni mi sentencia firmada,
la que á muerte me condena,
nada de esto me dá pena,
todo se puede sufrir
y trabajos resistir
como la muger sea buena.

A nadie teme el que adora
hallando correspondencia,
á todo hace resistencia,
solo la muerte atesora:
como no sea traidora
la muger por otro atajo,
que vayan altos y bajos
si ella de fiel se acredita,
siendo leal y bonita
vayan y vengán trabajos.

50

*Trabaja el hombre y padece
desdichas, buscando plata,
para una muger ingrata
y esta no se lo agradece.*

Nace e ave, qué grandeza!
y entre su belleza suma,
la viste de fina pluma
la misma naturaleza:
y cuando á crecer empieza
con su cántico perece,
que el Autor gracia le ofrece
con su gran saber profundo;
y aguenté si en este mundo
trabaja el hombre y padece.

Nace el animal ó bruto,
y respirando al nacer
solo se contempla el ser
del campo dueño absoluto:
la tierra le dá su fruto,
las fuentes su agua grata
que sus corrientes desata;
y el hombre para comer
vino al mundo á padecer
desdichas, buscando plata.

*Al Cielo me he de quejar
de la ingratitud que has hecho,
haberme criado en tus brazos
y ahora quitarme el pecho.*

Me adorabas, madrecita,
yo no te he dado ocasion,
¿cómo has tenido valor
para quitarme la tetita?
¿qué he de hacer sin tí, mi amita?
¿quién me ha de dar de mamar?
¿qué, huérfano he de quedar?
¿qué, te se acabo el amor?
de tu crueldad y rigor
al Cielo me he de quejar.

Aunque no me quieras, mi alma,
yo siempre te he de adorar,
solamente con llorar,
que el que no llora no mama:
me adaitias sin escama,
estabas conmigo estrecho,
me cobijaba en tu techo,
y ahora me has desechado,
ya ves cómo habré quedado
de la ingratitud que has hecho.

Nace el arroyo á regar
las flores en su corriente,
pero luego brevemente
dirije su curso al mar:
el hombre triste en pensar
se desvela y se maltrata,
y en considerar se trata
con mucha pena y tormento,
por buscar el alimento
para una muger ingrata.

En fuente tan cristalina
se viste el pez de escama,
entre nacaradas lanas,
su hermosura peregrina;
entre abrojos y entre espinos
nace el hombre, vive y crece
trabaja y se desvanece,
solo para mantener
á una inconstante muger,
y esta no se lo agradece.

Acuérdate, lucerito,
del tiempo de cuando entonces
me decias, entra, niño:
¿dónde vienes muchachito?
toma, niño, ese piquito
que te cuesta tantos pasos:
y ahora sin embarazos:
pues que ya me aborreciste
dime: ¿para qué quisiste
haberme criado en tus brazos?

En fin, dulce prenda hermosa,
voy otra ama á buscar,
pero no me ha de agradar,
porque tú eres muy sabrosa:
y que otro amante se roza,
querida amante, sospecho;
agravio no te lo he heco,
ni hay agravio sin razon,
me llenan de confusion
y ahora quitarme el pecho.

CARLONA:—Imp. de D. J. M. M. calle Juan de la Cabra núm. 5.